

Warning! Cyberattack! Cyberpandemic!

A global cyberpandemic is more likely to happen than you think.

Preface.

It has been more than 6 months and even more, even like November/December 2020 that I had the intention of writing this text that is (in my opinion) important. With procrastination, projects and other occupations, I had so much delayed that the time that I was writing this preface was July 9th 2021. This day is symbolic because it meets the day of the CyberPolygon 2021 conference. This day has passed and I still didn't see or read the results of their report, so the prospection is more legitimate without cheating, but to be honest, in some time, I will maybe read the report to clarify some arguments.

It is also important to note that I am no prophet, no big expert, but I will confess that I make frequently links between things that other people don't see and it is important to not hide something we know for a long time.

There is millions of things to say, but we should start by a small synthesis of the general arguments and the key points to facilitate and shorten your reading, and this is needed in these times of sanitary crises and socio-economic crises.

Let's begin

Statement: A cyber-pandemic has a significant probability to happen and it should not be ignored. It could be false, planned, and accidental or even the three at the same time in progression, with causes and consequences, direct and indirect. It would still be a problem that someone should take in consideration and leave it in his head in case of prevention, who knows. The most probable time is whether in the nearest times, like some months, or either a decade. Something to know is that the more we approach to 2030 and over, the more big the probability. More details will come after. This global cyberattack will effect internet, electricity, communications and other electronic and non-electronic elements like supply-chains.

Just to say that because there is too much to say, I resumed the biggest parts in the next page. Because there would be too much sources, too much references and links to know before understanding, I will try to put a part. But because explaining these big points could take eternity, I resumed and said to myself that I will publish a part today and will try to develop it more gradually. Because the event could happen any minute, I ask you to save this pdf wherever you are. Thank you.

And to translate and facilitate its accessibility and reading wherever you are. Thank you.

-Diluvio Ghamari, August 4 2021.

With the help of Yan Rashid Dadelda.

Page 1/4

Priorities and argumentation.

The hierarchy between the arguments may seem spontaneous and I am sorry. I have hesitated to make an order going from the most sensible argument to the craziest far-fetched argument and I am still in doubt of making it, but anyway we should at least start something.

General List.

Point A. Speech of Klaus Schwab, Founder of the World Economic Forum (WEF).

Point B. Coherence between the plan of the WEF, the Great Reset, and the global cyberattack. The cyberattack: a catalyst of neo-communism?

Point B-1- Gradual, official and legal removal of confidentiality on the internet.

Point B-2- Gradual removal of employment already nearly totally digitalized these past years, making a big part of the population unemployed, facilitating the adoption of UBI (Universal Basic Income)

Point B-3- Gradual removal of alternative websites that the FAANG doesn't own or want, and thus monopoly for the Web Giants and mainstream Social Networks.

Point B-4- Destruction and Erasure of all electronic archives, even those originally digital and originally physical, causing a nearly total destruction of History and old traditions.

Point B-5- A <<literal>> Great Reset that <<resets>> the Internet in a new Internet more controlled by the state and the concerned elitist class.

Point B-6- A temporary Chaos that will agitates the occidental world, causing a questioning (for the best or the worse) of occidental values, facilitating the revolution towards neo-communism/neo-Marxism.

Point B-7 A catalyst for the technology of tracking and the neo-communist AI for the 4th Industrial Revolution so much wanted by Klaus Schwab

Point B-8 Excuse for the destruction of alternative cryptocurrencies and implantation of a unique controlled crypto-currency by the powerful States with total transparency of all transactions by civil clients.

Point C. An excuse (scapegoat) for the next financial crisis/ recession/downtrend of markets (correction).

Point D. Gradual progression/drop-by-drop of Media awareness since the years 2010s.

Point E. Sudden augmentation of information about the minor and major incidents related to cyberattacks this year.

Point F. Excuse (Scapegoat) for the censorship and the sudden erasing of sensible data from the powerful States.

Point G. Discovery of more efficient mathematical formulas of decryption.

Point H. Population control (the two meanings) and existential fear by disruption, deaths, war and geopolitical tensions.

-Diluvio Ghamari, August 4 2021

With the help of Yan Rashid Dadelda.

Page 2/4

Attention! Cyberattaque! Cyberpandémie!

Une cyberattaque globale est plus probable que vous pensez.

Préface.

Cela fait presque depuis plus de six mois et même plus, soit vers environ novembre/décembre 2020 que j'ai l'intention d'écrire ce texte à mon avis important. Avec la procrastination, les projets et les autres occupations, j'ai tellement mis en délais cela que le jour où j'écris cette préface est bien le 9 juillet 2021. Ce jour est bien symbolique puisque cela coïncide avec la conférence du CyberPolygon 2021, qui a passer et dont je n'ai pas trop vu le résultat du rapport encore, question de rendre plus légitime la prospection sans tricher; mais à vrai dire d'ici quelques temps je vais peut-être lire le rapport pour élucider les arguments.

Il est aussi important de souligner que je ne suis point prophète, ni grand expert mais j'avoue que je fais fréquemment des liens entre choses que d'autres ne voit point, et c'est important donc de ne pas cacher cela pour longtemps.

Il y a peut-être des millions de choses à dire, mais commençons par une courte synthèse des arguments généraux et des points-clés pour vous faciliter et donc raccourcir la lecture, surtout en temps actuels de crises sanitaires et de crises socio-économiques.

Débutons.

-Propos : Une cyberattaque globale a une probabilité significative qu'il ne faut pas ignorer. Elle pourrait être fausse, planifiée, accidentel ou les trois à la fois en progression, de causes et de conséquences directes et indirecte, cela reste un problème dont une personne peut garder en tête en cas de prévention, qui sait. Le temps alloué est soit dans les prochains temps très courts, voir quelques mois, ou même jusqu'à une dizaine d'année. À savoir que plus on s'approche de 2030 et plus, plus la probabilité est grande. Plus de détails viendront après. Cette cyberattaque globale aura effet sur l'internet, l'électricité et les communications téléphoniques et plusieurs autres éléments électroniques et non électroniques comme les supply-chains.

Vu qu'il y a trop de choses à dire, j'ai synthétisé les grandes parties dans la page suivante. Vu qu'il y aura trop de sources et trop de liens et de références qu'il faut connaître pour comprendre, j'essayerais d'en mettre une partie. Et vue qu'expliquer ces grands points peuvent prendre une éternité, j'ai résumé et je me suis dit que je vais publier une partie aujourd'hui, et essayer de développer au fur et à mesure. Puisque l'évènement peut se passer d'une minute à l'autre, je vous prie de sauvegarder ce pdf ou que vous soyez. Et aussi de le rendre accessible et traduire le plus possible. Merci

-Diluvio Ghamari, le 4 Août 2021.

Avec l'aide de Yan Rashid Dadelda.

Page 3/4

Priorités et argumentation

La hiérarchie des arguments qui suivent peut sembler pêle-mêle et j'en suis désolé. J'ai hésité à faire un ordre allant en premier l'argument le plus sensé jusqu'à l'argument le moins sensé tiré par les cheveux et j'en suis encore dans le doute, mais bon il faut commencer.

Liste synthétique

Point A. Discours de Klaus Schwab, Fondateur du Forum Économique Mondiale (WEF/World Economic Forum).

Point B. Cohérence entre le plan du WEF, soit le Great Reset (Grande Réinitialisation) et la cyberattaque globale. La cyberattaque : un catalyseur du néo-communisme?

-**Point B-1**-Enlèvement graduel, officiel et légalisé de la confidentialité sur le net

-**Point B-2**- Enlèvement graduel de l'emploi rendue presque tout digitalisé ces dernières années, rendant une grande partie de la population occidentale au chômage, et donc il y a adoption de l'UBI (Universal Basic Income)

-**Point B-3**-Enlèvement graduel des sites webs alternatives dont le FAANG ne possèdent pas, et donc monopole pour les Géants du Web et des médias sociaux.

-**Point B-4** Effacement de tous archivages électroniques, ceux à l'origine digitale et ceux à l'origine physique, et donc une destruction presque totale de l'Histoire et des traditions passées

-**Point B-5** Un « Littéral » Grand Reset qui fait réinitialiser tout l'internet en un nouvel internet bien plus contrôlé par l'État et la classe concernée.

-**Point B-6** Un Chaos temporaire qui fera agiter le monde occidentale et donc amener au questionnement (non adéquat et pour le pire) des valeurs occidentales pour pouvoir catalyser la révolution vers le néo-communisme.

-**Point B-7** Un catalyseur pour les technologies de traçage et du AI néo-communiste pour la 4^{ème} révolution industrielle tant voulue pour Klaus Schwab.

-**Point-B-8** Excuse pour la destruction des cryptomonnaies alternatives et l'implantation d'une cryptomonnaie contrôlé par les États puissants avec transparence totale des transactions des clients civiles.

Point C. Une excuse pour la prochaine crise économique/récession/descente des marchés (correction)

Point D. Progression goutte-goutte des Médias depuis le début des années 2010s.

Point E. Progression soudaine de l'information et des incidents mineures et majeures cette année.

Point F. Excuse (Bouc Émissaire) pour la censure et l'effacement soudain des données sensibles des États puissants.

Point G. Découverte des formules mathématiques de décryptages plus efficaces.

Point H. Contrôle de population (les deux sens) et peur existentielle par ruptures, décès, guerres et tensions géopolitiques.

-Diluvio Ghamari, le 4 Août 2021.

Avec l'aide de Yan Rashid Dadelda.